

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN NILAI SISWA BERBASIS WEB PADA SMA NEGERI 51 MALUKU TENGAH

Ummi Dalila Temarwut¹⁾, Jonny Latuny²⁾, Jandri Louhenapessy³⁾

¹⁾S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Pattimura
Email: ummidelilatemarwut@gmail.com,

²⁾Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura
Email: jandrileonora@yahoo.co.id,

³⁾Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura
Email: jonny.latuny@staff.unpatti.ac.id,

Abstrak Sistem informasi sekolah dan perkembangan nilai siswa adalah kebutuhan sekolah dan perguruan tinggi. Selain dapat mempermudah informasi sudah banyak sekolah yang memanfaatkan teknologi tersebut, namun beberapa sekolah masih belum menggunakannya, SMA Negeri 51 Maluku Tengah merupakan satu-satunya SMA Negeri di Kecamatan Tehoru desa Yaputih, SMA Negeri 51 Maluku Tengah terletak di kabupaten Maluku tengah kecamatan tehoru desa yaputih. Sistem informasi berbasis web memungkinkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi sekolah dan para pengajar bisa melihat langsung perkembangan nilai siswa melalui garfik, masyarakat tidak perlu datang ke sekolah. Masyarakat cukup mengakses internet ke website sekolah yang dituju. Sistem informasi sekolah ini berbasis web diharapkan dapat membantu pihak guru dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan nilai, selain itu website ini akan menjadi media promosi dan kebutuhan instansi karena belum memiliki website sekolah sendiri, diharapkan juga akan menarik minat calon siswa- siswi baru, Metode yang digunakan metode pengumpulan data dan wawancara, pembuatan website ini menggunakan wordpress.

Kata kunci: Website, Informasi Sekolah, Perkembangan Nilai Siswa.

1. PENDAHULUAN

Sistem informasi sekolah adalah kebutuhan sekolah baik itu Tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga Perguruan Tinggi. Namun masih ada beberapa sekolah yang belum bisa memfasilitasi siswanya dengan teknologi sistem informasi tersebut, Dimana siswa-siswinya hingga pengajar dapat dimudahkan dengan fasilitas teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi tentu sangat fleksibel dan mudah diakses dengan perkembangan yang sangat pesat bahkan semua kalangan sudah dapat menggunakannya karena banyak informasi penting diluar sana Ketika dibutuhkan akan cepat mendapatkan respon baik. Salah satu objek penelitian kali ini terdapat pada sekolah SMA Negeri 51 Maluku Tengah.

SMA Negeri 51 Maluku Tengah merupakan satu-satunya SMA Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Tehoru, Desa Yaputih. Dari hasil peninjauan ketersediaan sistem informasi masih sangat minim atau bahkan belum tersedia di sekolah tersebut, Dimana informasi sekolah terkait perkembangan nilai siswa, perkembangan sekolah, pembukaan dan pendaftaran calon siswa, kegiatan sekolah, berita menarik tentang sekolah dan prestasi masih dipublikasikan secara manual tanpa bantuan teknologi seperti memasang spanduk atau banner hal ini tentu membuat sekolah sulit untuk berkembang dan dikenal di Masyarakat umum ataupun Masyarakat diluar daerah. Padahal dengan adanya sistem informasi tentu para Masyarakat sekitar atau calon siswa maupun siswa/siswi SMA Negeri 51 Maluku Tengah tentu sangat

dimudahkan untuk mengetahui informasi dan perkembangan dari sekolah tujuan mereka, serta mereka tentu tidak perlu menyisihkan ongkos perjalanan untuk mencari langsung sumber informasi sekolah di tempatnya langsung dan tentunya para tenaga pengajar dapat terbantu dengan adanya sistem informasi di sekolah mereka apalagi di zaman ini internet sudah menjadi wadah besar yang cukup bermanfaat. Untuk itu peneliti akan merancang sistem informasi perkembangan siswa berbasis *web*.

Dari data yang diperoleh, SMA Negeri 51 Maluku Tengah memiliki siswa sebanyak 245m yang terdiri dari 2 program yaitu IPA dan IPS, 7 Guru PNS, 7 Guru P3K dan 7 Guru Honorer. Sistem informasi berbasis *web* ini diharapkan bagi tenaga pengajar/guru dan pihak sekitar dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah serta diharapkan dapat menarik minat bagi para calon siswa-siswi baru. Dikarenakan SMA Negeri 51 Maluku Tengah belum memiliki layanan sistem informasi di sekolah oleh karena itu peneliti akan memfokuskan untuk merancang sebuah *website* yang bertujuan untuk membantu mempermudah pihak sekolah dalam penyaluran informasi bagi para siswa-siswi para calon dan Masyarakat.

Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membangun Sistem Informasi sekolah, nilai siswa, data siswa, data guru serta data kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 51 Maluku Tengah.

2. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 metode pengumpulan data yakni pengumpulan data primer dimana data ini diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara dan observasi dengan kepala sekolah dan tata usaha di SMA Negeri 51 Maluku Tengah. Berikutnya pengumpulan data sekunder Dimana data ini bersumber dari dokumen atau literatur dari berbagai sumber baik saat merivew jurnal, penelitian terdahulu, artikel serta buku-buku teks yang mendukung penelitian. Lalu yang terakhir metode wawancara, Dimana tahapan ini merupakan tahapan analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui spesifikasi system informasi sekolah, tahap ini dilakukan supaya mengetahui kebutuhan dan keinginan pengguna, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan data-data yang digunakan sebagai masukan dari sistem yang diperoleh data yang menghubungkan dengan tugas akhir, proses perancangan menggunakan wordPress dan didukung dengan beberapa perangkat lainnya, sebelum merancang kita harus tau apa saja kebutuhan yang pengguna inginkan dan bagaimana cara memenuhi keinginannya, penulis akan melakukan beberapa cara yaitu wawancara dan observasi.

B. Alur Penelitian

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Sistem

1. Tampilan Beranda Website

Tampilan beranda website merupakan tampilan awal ketika user mengakses website sekolah, pada tampilan beranda user dapat melihat berbagai menu pilihan yang dapat diakses dan dapat melihat program unggulan dan fasilitas sekolah.

Gambar 2. Tampilan Beranda Website

2. Tampilan Profil Identitas Sekolah

Identitas Sekolah	
Nama Sekolah	SMA NEGERI 51 MALUKU TENGAH
NPSN	69870670
Jenjang Pendidikan	SMA
Status Sekolah	NEGERI
Akreditasi	B
Alamat Sekolah	Jl. Pendidikan - Yaputh
RT / RW	06 / 0
Kode Pos	97553
Desa	Yaputh
Kecamatan	Kecamatan Tehoru
Kabupaten / Kota	Kabupaten Maluku Tengah

Gambar 3. Tampilan Profil Identitas Sekolah

3. Tampilan Data Siswa

Tampilan pada pilihan data siswa user dapat melihat seluruh data siswa/siswi dari kelas X,XI,XII IPA/IPS berupa Nama, NISN, Tempat Tanggal Lahir, Jenis kelamin, Agama, dan Tahun masuk.

Data Siswa Tahun 2022/2024						
Kelas X IPA						
Nama Siswa	NISN	Tempat Tanggal Lahir	Agama	Jenis Kelamin	Tahun Masuk	Tahun Ke,Uar
Syarif Hayoto	009340956	Tehoru 17 Mei 2006	Islam	Laki-Laki	2021	2023
Mutia Kurnikelo	0030724922	Mosso 4 Juni 2006	Islam	Perempuan	2021	2023
Faadli Walalyo	0011278699	Mahu 7 Oktober 2005	Kristen	Laki-Laki	2021	2023
Sualb Tehuayo	0030591091	Yaputh 10 November 2005	Islam	Laki-Laki	2021	2023
Tiar Tehuayo	876211290	Yaputh 24 Januari 2007	Islam	Laki-Laki	2021	2023

Gambar 4. Tampilan Data Siswa

pada tampilan menu data siswa juga menampilkan data keseluruhan siswa, data berdasarkan jenis kelamin, data berdasarkan usia, data berdasarkan agama dan data berdasarkan tingkat pendidikan.

4. Tampilan Data Tenaga Pengajar

Pada tampilan pilihan data tenaga pengajar user dapat melihat seluruh data pengajar sekolah berupa data Nama, NIK, jenis kelamin, agama, jabatan/tugas, mata pelajaran, evaluasi jam pembelajaran, kelas yang di ajar, dan total beban.

Nama	Nomor Induk Kepegawalan (NIP)	jenis kelamin	Agama	Jabatan/Tugas	Matapelajaran	Ekuivalensi jam pembelajaran	X-IPA
Gani Temarwut, S.pd	196905302000081001	laki-laki	islam	Kepala Sekolah		24	
Nurenti, S.pd	198712192020122003	perempuan	islam	wakil kepala Sekolah	Matematika Wajib	12	
Saleha, S.pd.,Gr.	199309192020122006	perempuan	islam	Bidang kurikulum	sosiologi & Lintas Minta Sosiologi	12	3
M.Rahayamtel, S.pd.I		laki-laki	kristen	Bidang Hubungan Masyarakat	Bahasa inggris	12	2
Achir		laki-laki	islam	Bidang Kesiswaan	PKN	12	2

Gambar 5. Tampilan Menu Data Guru

B. Grafik Perkembangan Siswa

1. Kelas X

Pada Gambar 6 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas X dari semester 1 dan 2 menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester dua mencapai hasil tertinggi 85.50 yang awalnya memiliki nilai akhir 83.00 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester satu dengan hasil nilai 82.00 memiliki kemajuan pada semester dua menjadi 83.00.

Gambar 6. Grafik Perkembangan Siswa Kelas X-IPA

Pada Gambar 7 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas X IPS 1 dari semester satu dan dua menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester dua mencapai hasil tertinggi 85.50 yang awalnya memiliki nilai akhir 84.99 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester satu dengan hasil nilai 81.10 memiliki kemajuan pada semester dua menjadi 82.00.

Gambar 7. Grafik Perkembangan Siswa Kelas X-IPS 1

Pada Gambar 8 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas X IPS 1 dari semester satu dan dua menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester dua mencapai hasil tertinggi 85.50 yang awalnya memiliki nilai akhir 83.50 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester satu dengan hasil nilai 82.00 tidak memiliki kemajuan pada semester dua yaitu dengan hasil yang sama 82.00.

Gambar 8. Grafik Perkembangan Siswa Kelas X-IPS 2

2. Kelas XI

Pada Gambar 9 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XI IPA dari semester satu, dua, tiga dan empat menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester tiga dan empat mencapai hasil tertinggi 85.00 dan 85.00 yang awalnya memiliki nilai akhir 84.50 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester dua dengan hasil nilai 81.50 memiliki kemajuan pada semester tiga dan empat menjadi 82.00.

Gambar 9. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XI IPA

Pada Gambar 10 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XI IPS 1 dari semester satu, dua, tiga dan empat menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester tiga dan empat mencapai hasil tertinggi 84.60 yang awalnya memiliki nilai akhir 84.00 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester satu dan dua dengan hasil nilai 81.60 dan 81.90 memiliki kemajuan pada semester tiga dan empat menjadi 82.00 dan 82.90.

Gambar 10. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XI IPS 1

Pada Gambar 11 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XI IPS 2 dari semester satu, dua, tiga dan empat menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester empat mencapai hasil tertinggi 85.00 yang awalnya memiliki nilai akhir 84.00 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester tiga dengan hasil nilai 81.10 memiliki kemajuan pada semester dua menjadi 82.10.

Gambar 11. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XI IPS 2

3. Kelas XII

Pada Gambar 12 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XII IPA dari semester satu, dua, tiga, empat, lima dan enam menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester tiga dan mencapai hasil tertinggi 87.10 yang awalnya memiliki nilai akhir 85.20 akan tetapi mengalami kemunduran pada semester empat dengan hasil nilai 85.00 maka siswa tersebut memiliki kemunduran, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester satu dengan hasil nilai 82.00 memiliki kemajuan pada semester dua menjadi 86.00.

Gambar 12. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XII IPA

Pada Gambar 13 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XII IPS 1 dari semester satu, dua, tiga, empat, lima dan enam menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester enam mencapai hasil tertinggi 87.10 yang awalnya memiliki nilai akhir 85.00 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester dua dengan hasil nilai 83.10 memiliki kemajuan pada semester tiga menjadi 85.80.

Gambar 13. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XII IPS 1

Pada Gambar 14 menunjukkan grafik perkembangan nilai siswa kelas XII IPS 2 dari semester satu, dua, tiga, empat, lima dan enam menjelaskan bahwa siswa mengalami kemajuan pada semester lima mencapai hasil tertinggi 87.90 yang awalnya memiliki nilai akhir 87.50 maka siswa tersebut memiliki kemajuan, dan siswa yang memiliki nilai terendah pada semester dua dengan hasil nilai 83.50 memiliki kemajuan pada semester tiga menjadi 86.00.

Gambar 14. Grafik Perkembangan Siswa Kelas XII IPS 2

4. SIMPULAN

Untuk merancang dan membangun sistem informasi SMA Negeri 51 Maluku Tengah dengan menggunakan Wordpress.org dan plugin table press menghasilkan tampilan data,data menggunakan tabel dan informasi sekolah dengan nama website sman51malteng.sch.id yang dapat di akses melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Devella, S., Yohannes, Y., & Rachmat, N. (2021).Pembuatan Website Sekolah Menggunakan Wordpress Untuk Guru Tik Sma Negeri 17 Palembang.
- Manu, G. A., & Kande, M. C. (2019). Perbandingan Content Management System Dengan Metode Saw (Simple Additive Weighting) Dalam Implementasi Pembuatan Website Sekolah. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi.
- Marakas,G.M. & O'brien,J.A (2017). pengantar system Informasi. Jakarta : Salemba Empat
- Supriyanto, H., Nurhadi, M., Prasetya, M. S., Hermansyah, D., & Puspitaningrum, A. C. (2022). Pembuatan Media Informasi Digital sebagai Sarana Informasi dan Promosi Sekolah. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri).